

Resumo Expandido

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE: FORMAÇÃO DE VALORES SOCIOAMBIENTAIS NO EXERCÍCIO DA CIDADANIA

 DOI: 10.5281/zenodo.10116799

Valdete de Souza Silva

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS

Jackes da Rocha

Faculdade Integrada de Naviraí -MS - FINAVI

Licenciatura em geografia

Introdução

A grande maioria dos problemas ambientais que ocorrem no mundo de hoje poderiam ser evitados se o homem tivesse conscientização ecológica. Hoje, já se percebe um certo interesse em orientar as crianças com a intenção que elas cresçam conscientes dos efeitos da poluição, devastações de florestas, e a importância da biodiversidade para o equilíbrio do planeta. O relacionamento da humanidade com a natureza, que teve início com um mínimo de interferência nos ecossistemas, tem hoje culminado numa forte pressão exercida sobre os recursos naturais. Atualmente, são comuns a contaminação dos cursos de água, a poluição atmosférica, a devastação das florestas, a caça indiscriminada e a redução ou mesmo destruição dos habitats faunísticos, além de muitas outras formas de agressão ao meio ambiente. A educação ambiental, se bem conduzida, colabora para o aperfeiçoamento de um melhor processo educativo, sinalizando para a conquista de cidadania.

A natureza, durante muito tempo, vem sendo vítima sem a possibilidade de se defender. Como não entender que a preservação da vida de cada pessoa depende do respeito para com o planeta Terra? Todos os seres vivos existentes têm o seu valor para humanidade. No ambiente urbano das médias e grandes cidades, a escola,

além de outros meios de comunicação é responsável pela educação do indivíduo e consequentemente da sociedade, uma vez que há o repasse de informações, isso gera um sistema dinâmico e abrangente a todos. A humanidade deve se conscientizar da importância da conservação do meio ambiente para o futuro do nosso planeta e da nossa espécie. Assim como os animais e vegetais, ele também faz parte da natureza e dela depende sua sobrevivência.

Justificativa

A conscientização sobre a necessidade de conservação e defesa do meio ambiente para presentes e futuras gerações é incontestável. O conhecimento da questão ambiental e lei para entendimento dos deveres e prerrogativa dos cidadãos são imprescindíveis. A importância de se começar a educação ambiental na infância é inquestionável.

A questão ambiental está em alta por uma razão simples: necessidade de sobrevivência. Quanto mais cedo o tema for abordado com as crianças, maiores as chances de despertar a consciência pela preservação. Por isso, a educação para uma vida sustentável deve começar já na pré-escola. O objetivo definido pelo Referencial Curricular Nacional é observar e explorar o meio ambiente com curiosidade, percebendo-se como ser integrante, dependente, transformador e, acima de tudo, que tem atitudes de conservação. Por isso e uma questão que vem complementar o comvida na escola e de suma importância para nós educadores trabalha com as crianças esse problema desde cedo.

Para se fazer educação ambiental deve ter objetivo de longo prazo, durante o meu estagio apenas compartilhei valores Ético-Ambientais para o exercício da cidadania com estas crianças sendo um das discursão do projeto comvida que venho desenvolvendo desde o ano passado com os alunos do 6º ao 9º ano e que pretende atender a todos que faz parte desta unidade escolar, sendo que o comvida tem com objetivos formar “sujeitos ecológicos” é isto: levar para sala de aula temas da atualidade e trata-las de forma transdisciplinar que mexam com a comunidade. O importante desse trabalho que ele e desenvolvido por um grupo de estudante monitores, que tem a missão de multiplicar os conhecimentos sobre o meio ambiente dentro e fora da escola.

As escolas são espaços privilegiados de formação e a Educação Ambiental é a forma de interagir diretamente com a comunidade e operar mudanças na sociedades.

Objetivo

O presente trabalho teve com finalidade de apresentar a natureza com suas belezas, curiosidades e fragilidades. Mostrando lados negativos e positivos da ação do homem e valorizar a preservação. Fazendo com que as crianças entendam as leis ambientais, para contribuir com a preservação e defesa do meio ambiente como cidadãos responsáveis.

Metodologia

Antes de Abordar os temas as crianças tiveram acesso a todos os materiais a qual eu trabalhei as questões ambientais do ponto de vista da natureza, e da cultura; com leitura de textos informativos, Cartilha, história; apresentação de teatro pelo os alunos monitores do projeto comvida as crianças tiveram oportunidade de ouvir algumas informações sobre a educação ambiental, exposição de material, vídeos didático com o tema arvores e também sobre Os guardiões da Biosfera cujo, é o episódio Mata Atlântica e Pantanal, ideias básicas sobre a preservação dos biomas brasileiros e seus ecossistemas. As crianças tiveram a oportunidade de confeccionar mascaras participar de teatro, fazer trilha interpretativa e observação de seu em torno, além do mais participamos de prática da coleta seletiva, interpretação das histórias pelas crianças, muitas vezes se passou pelos personagens das cartilhas. Durante essa duas semanas fizemos várias atividades diferenciadas como: liga-ponto, desafio, caça - palavras, labirinto, quebra-cabeça, palavras – cruzadas, enigma, sete erros, passatempo, desenho e leituras e produção de texto. Sendo parte do trabalho integrado como educação ambiental.

Discussão de resultados.

Os resultados da aplicação foram bastante positivos, pois foi criada uma abertura para discutir e abordar vários temas com o aluno, bem como serviu de

estímulo para a criatividade dos mesmos. As escolas apresentaram diferentes reações, para introduzir a questão ambiental às crianças, a partir de um pressuposto que preparei para alcançar meus objetivos. Com textos, cartilhas e historinhas bem coloridas retratando os temas diversificados do meio ambiente. Trabalharam na forma de leitura, desenho e pintura onde os alunos colocaram a mão na massa, a princípio os deixei bem à vontade para manusear todos os materiais que levei para a sala de aula. Para começar a falar sobre educação ambiental, escolhi uma cartilha que retrata todas as questões envolvendo uma escola, e que também traz o tema “Cidadania e Solidariedade”, onde retrata a história de um menino que andava muito triste por causa da sua escola, que era o depósito de lixo do bairro, ele, então, recebe a ajuda de três anjinhos que ficaram comovidos com a situação do menino. Juntos, eles resolvem reunir seus amigos e professoras para auxiliá-lo nesta tarefa de recuperar a escola. Com o incentivo desta história, convidei os alunos para fazer uma trilha interpretativa no pátio da escola observando tudo o que podia conter de certo e errado nele.

Para abordar a preservação dos ecossistemas, trabalhei com um material da International Paper que patrocina o projeto “Os Guardiões da Biosfera”, que leva cultura e conhecimento a todos. Através dele Convida a escola a participar. O material conta com dois livretos sobre os biomas brasileiros um da Mata Atlântica e outro do Pantanal, que é um CD com aventuras dentro desses biomas e dicas da biodiversidade. Contextualizei o texto com o tema, “O desmatamento”. A história mostra uma floresta que vivia em harmonia, quando robôs em forma de moto-serra ameaçam esta floresta, derrubando as árvores, poluindo o rio, perseguindo animais, etc. Quando tudo parecia perdido, crianças aparecem e derrotam as máquinas, deixando tudo em harmonia novamente. Esta cartilha, não aborda uma região específica, e sim, um grave problema ambiental. O objetivo da cartilha é o de trazer ao conhecimento dos alunos, temas como a importância das florestas para o clima de nosso planeta e, claro, a importância das matas próximas de suas casas. Os alunos do projeto Convida, fizeram uma encenação no pátio da escola mostrando o que acontece com o ambiente, baseado nos personagens e no conteúdo desta cartilha. Onde vários voluntários se ofereceram para fazer parte da apresentação, nela alguns alunos representaram as árvores sendo cortadas, os animais fugindo e depois da intervenção de algumas crianças, as máquinas foram derrotadas e tudo voltou à paz e harmonia. Com a participação dos educando, percebi que a discussão tomou o rumo certo, pois despertou mais interesse nos alunos. Utilizando a cartilha sobre o ar da

coleção de bem com o planeta, fizemos uma viagem planetária para entender a questão do nosso planeta que está envolvido por uma grande camada de ar. Vivemos como que mergulhados num oceano de ar. É do ar que retiramos o oxigênio durante a respiração, sendo um elemento indispensável a nossa vida. Observando os problemas e suas consequências que atingi a atmosfera, sempre voltando os olhares à prática de boas ações para o nosso ar ser mais puro é estar de bem com o planeta.

Na semana do Índio a escola tinha sua programação voltada à questão do índio. Aproveitando a oportunidade, preparei minhas aulas envolvendo o tema Índio e o Meio Ambiente, retratamos sua origem, de onde vieram os donos desta terra, qual sua verdadeira descendência? Fizemos reflexões sobre o assunto e observamos suas relações com a natureza. Através da letra da música “Curumim iê iê iê”, de Mara Maravilha, explorei muitos aspectos sobre os indígenas, desde de seu modo de vestir até seu meio de relacionamento com o homem branco, observando também que na turma, há crianças com nomes que possuem origem indígena, e por fim, discuti sobre a lenda do “Uirapuru – o pássaro do amor”, que conta a lenda um jovem índio que vivia na floresta amazônica e apaixonou-se pela mais bela índia daquela aldeia. Mas, infelizmente ela estava prometida em casamento ao cacique da tribo... Enfim, as crianças perceberam que os índios também são movidos por sentimentos.

Juntos confeccionamos máscaras e utilizei várias atividades diferenciadas como: labirinto, caça-palavras, textos, teste de conhecimentos, etc. Percebi que a crianças adoram descobrir o novo e socializar suas opiniões.

E quanto ao solo, comecei com a leitura e interpretação da historinha, coleção: De Bem Com o Planeta, volume: Solo, mostrando a importância do solo para todos os seres vivos, sua constituição e os grandes problemas do solo devido os descasos da humanidade. Com a música “Cio da Terra”, de Milton Nascimento, deu para levar ao entendimento do educando, o que é o solo para o ambiente, pois um grande número de seres vivos precisa de solo para viver.

Trabalhando com este material, observei que até mesmo aqueles que não se interessavam por leitura, se identificava com várias histórias das cartilhas, pois “(...) em muitos casos, as historietas assumem função apelativa, especialmente quando expressam instruções para melhorar uma atitude, melhorar um hábito, alertar para os perigos iminentes e outras. São recursos que atingem até pessoas que não sejam hábeis em leitura, provavelmente porque utilizam símbolos convencionais para expressar sentimentos, efeitos de ações, emoções”. Essa é uma das minhas

preocupações quando pensei direcionar meu estágio para essa área por isso optei por cartilhas que contextualizassem e deixava as aulas bem humoradas.

Conclusão

Quando falamos em cuidar melhor do ambiente em que vivemos, sempre pensamos em um mundo melhor para deixarmos como herança para os filhos de nossos filhos. Pois os resultados de uma ação contra ou a favor da natureza, sempre ocorrem a longo prazo, e neste caso o que resolvi desenvolver o estágio abordando esta questão, é atemporal, ou seja, as cartilhas apresentam em algumas páginas, ciclos naturais completos, coisa que um ser humano, infelizmente ou felizmente, na sua existência, não conheceria. Utilizando estas cartilhas para mostrar às crianças o que pode acontecer quando as pessoas o resolvem jogar papel no chão, arrancar folhas de árvores, riscar paredes de locais públicos, passar horas embaixo de chuveiro, etc. Busquei sensibilizá-las para que as mesmas não cometam este tipo de ação. Em algumas situações foi verificada a sutil mudança de comportamento de alunos em relação ao destino do lixo na escola. Quando um aluno surpreende um colega jogando o lixo, ele cita um dos personagens das cartilhas, “Não jogue o lixo no chão, lugar do lixo é no lixo”, mas também mudanças foram observadas na relação dos alunos com seus professores, onde deixaram um pouco, a agressividade de lado e em alguns casos se tratam com mais afeto.

Referências

CARVALHO, L. M. Campos, M. J. O. Cavalarii, R. M. F. Marques, A. Mathias, A. Bonotto, D. 2002. **Educação Ambiental e materiais impressos: conceitos, valores e participação política**. Disponível em www.ecoar.org.br/avaliando2. Acessado em 07/10/2002.

COELHO, N. N. Santana, J. S. 2002. **A educação Ambiental na literatura infantil como formadora de consciência de mundo**. Disponível em www.ecoar.org.br/avaliando2. Acessado em 09/10/2002.

GIESTA, N. C. 2002. **Histórias em quadrinhos: recursos da Educação Ambiental formal e informal**. In: Educação Ambiental: abordagens múltiplas. Ruscheninsky, A. (Org.). Artmed, Porto Alegre, pp.157-167.

GENTILI, Paulo. **Três. Teses sobre a Relação Trabalho e Educação em Tempos Neoliberais**. Pg 55.

HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora: **uma prática em construção da pré – escola**. À universidade. 14ª ed. Porto Alegre: Mediação, 1998.

Avaliação mito & desafio: **uma perspectiva construtivista**. 29ª ed. Porto Alegre: Mediação, 2000. S/d.

IANNI, Octavio. **O cidadão do Mundo** pg 33. S/d

MARTINS, Neda Lian Branco. **Em busca da escola ideal**. São Paulo: Escuta (1987, pg. 282)

MEC/Brasil. **Parâmetros Curriculares Nacionais**. Secretaria de Ensino Fundamental – 1997.